

Investigação de Alterações Comportamentais e Oxidativas Induzidas por Suplementação com Gordura Interesterificada e Posterior Exposição ao Ferro em *D. Melanogaster*

ARTIGO ORIGINAL

Hilton André Severo Messa, UNIPAMPA, Itaqui/RS, Brasil. E-mail: lucasrossetto@gmail.com, *Link* para o currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7008062314245875>, Código ORCID: 0009-0003-0053-3018

Lucas Rossetto Costa, UNIPAMPA, Itaqui/RS, Brasil, *Link* para o currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8824544003169848>, Código ORCID: 0009-0000-5296-3202

Luana Barreto Meichtry, UNIPAMPA, Itaqui/RS, Brasil, *Link* para o currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7457034177251685>, Código ORCID: 0000-0003-4555-2602

Marina Prigol, UNIPAMPA, Uruguaiana/RS, Brasil, *Link* para o currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6724052141066150>, Código ORCID: 0000-0002-9724-7469

Silvana Peterini Boeira, UNIPAMPA, Itaqui/RS, Brasil, *Link* para o currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4052693245472353>, Código ORCID: 0000-0001-7483-1921

Marina dos Santos, UNIPAMPA, Itaqui/RS, Brasil, *Link* para o currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5286071109562815>, Código ORCID: 0000-0002-6689-6685

Hecson Jessor Segat, UNIPAMPA, Itaqui/RS, Brasil, *Link* para o currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0331710735278045>, Código ORCID: 0000-0003-4161-1791

Recebido: _11/08/2025_ / Aceito: _20/11/2025_ / Publicado: _15/03/2026_.

Abstract: Changes in dietary habits have contributed to increased consumption of ultra-processed fats, among which interesterified fat (IF) stands out, already associated with harmful effects on health. Objective: This study aimed to evaluate whether acute exposure to a low concentration of iron (Fe) affects behavioral and oxidative parameters in *Drosophila melanogaster* previously exposed to IF. Materials and Methods: Flies were divided into four experimental groups: control, IF 5%, Fe 5 mM, and IF 5% + Fe 5 mM. Initially, the animals were exposed to IF for seven days and subsequently to the iron solution for 24 hours, after which they were subjected to behavioral tests of locomotor activity (open field maze and negative geotaxis). After behavioral analysis, the flies were euthanized and homogenized for oxidative stress analyses (reactive species and resazurin reduction). Results: The results demonstrated that the association between IF and Fe caused greater locomotor impairment and increased generation of reactive species compared with the other groups. Conclusion: It is concluded that the combination of interesterified fat and iron at a subtoxic dose potentiates behavioral and oxidative damage in *D. melanogaster*, suggesting a synergistic interaction between these factors.

Keywords: Oxidative stress; Neurological; Flies; Ultra-processed fat.

Resumo: A mudança nos hábitos alimentares tem contribuído para o aumento do consumo de gorduras ultraprocessadas, entre as quais se destaca a gordura interesterificada (GI), já associada a efeitos nocivos à saúde. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo avaliar se a exposição aguda a uma baixa concentração de ferro (Fe) afeta parâmetros comportamentais e oxidativos em *Drosophila melanogaster* previamente expostas à GI. **Materiais e Métodos:** Para isso, as moscas foram divididas em quatro grupos experimentais: controle, GI 5%, Fe 5 mM e GI 5% + Fe 5 mM. Inicialmente, os animais foram expostos à GI por sete dias e, em seguida, à solução de ferro por 24 horas, sendo submetidos a testes comportamentais de atividade locomotora (labirinto de campo aberto e geotaxia negativa). Após as análises comportamentais, foram eutanasiadas e homogeneizadas para análises de estresse oxidativo (espécies reativas e redução da resazurina). **Resultados:** Os resultados demonstraram que a associação entre GI e Fe provocou maior prejuízo locomotor e aumento da geração de espécies reativas quando comparada aos demais grupos. **Conclusão:** Conclui-se que a combinação de gordura interesterificada e ferro em dose subtóxica potencializa danos comportamentais e oxidativos em *D. melanogaster*, sugerindo uma ação sinérgica entre esses fatores.

Palavras-chave: Estresse oxidativo; Neurológico; Moscas; Gordura ultraprocessada.

1. Introdução

A história da espécie humana (*Homo sapiens*), ao decorrer de milhares de anos, sempre se manteve mutável. Os seres humanos sobreviveram a períodos de escassez, beirando até a extinção. No entanto, devido à capacidade adaptativa, a nossa espécie conseguiu sobreviver a todos os eventos [1]. Concomitantemente com a nossa evolução a alimentação teve e tem um papel crucial para o desenvolvimento físico e psíquico do indivíduo. Atualmente, a tecnificação da agricultura e o desenvolvimento dos meios de transporte, (sejam eles terrestres, aéreos ou marítimos), permitiram a globalização, que influenciou significativamente o comportamento alimentar do consumidor, levando a mudanças nos padrões de compra de alimentos, aumento do consumo de *fast food* e maior interesse em comidas reconfortantes e novas experiências gastronômicas [2]. Também neste mundo globalizado, outros alimentos tornaram-se muito consumidos, como *fast foods*, biscoitos e outros panificados de longa duração [3].

Esses produtos, geralmente ricos em açúcares, gorduras, sódio e aditivos, mas pobres em fibras, proteínas e micronutrientes, têm se tornado cada vez mais presentes na dieta global, inclusive no Brasil [4,5]. Nesse ínterim, é preciso destacar que com tais alterações alimentares, as próximas gerações sofrerão as consequências, com taxas crescentes de doenças metabólicas, tais como diabetes mellitus, dislipidemias, alterações cardiovasculares e alterações neurológicas [6]. Entre os insumos alimentares, os óleos e as gorduras desempenham um papel relevante para os seres humanos, pois são fontes de energia para o corpo. Além disso, conferem sabor, aroma e textura característicos aos alimentos.

A hidrogenação parcial de gorduras foi desenvolvida principalmente para modificar óleos vegetais líquidos, tornando-os mais sólidos à temperatura ambiente, o que melhora a textura, estabilidade e vida útil de produtos alimentícios como margarinas e produtos de panificação [7]. O processo de hidrogenação de gorduras consiste, quimicamente, na adição de hidrogênio às ligações duplas dos ácidos graxos insaturados presentes nos óleos vegetais ou gorduras animais, transformando-as em ligações simples e, assim, convertendo óleos líquidos em gorduras mais sólidas à temperatura ambiente. Esse processo é realizado na presença de práticas, geralmente à base de níquel, sob condições controladas de temperatura e pressão [8]. Além da simples saturação das duplas ligações, a hidrogenação pode causar a migração dessas ligações duplas ao longo da cadeia carbônica e a formação de sistemas conjugados, além de promover a isomerização, resultando na formação de isômeros trans. O consumo em excesso do ácido graxo trans está relacionado com prejuízos à saúde, como elevação nos níveis do LDL colesterol, e ao mesmo tempo a diminuição do HDL colesterol, tal desequilíbrio entre as frações de colesterol provoca um acúmulo indesejado de gordura nas artérias, causando então uma série de complicações para a saúde, como problemas cardiovasculares, aterosclerose, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes mellitus tipo 2 [7,9].

Devido aos malefícios causados pelo consumo de gordura trans, muitos países implementaram legislações para reduzir seu uso, impulsionados por campanhas públicas e pressões regulatórias [10]. Dessa forma, como método alternativo, as indústrias passaram a utilizar a gordura interesterificada (GI), processo em que há a produção de gordura sólida a partir de óleos vegetais, sem haver a formação de gordura trans [11].

Assim como a gordura parcialmente hidrogenada, a GI é também modificada quimicamente, no entanto essa modificação consiste no rearranjo na molécula de triacilglicerol (TG), resultando em um produto com consistência e aroma desejado, e principalmente sem a presença de isômero trans. Apesar desta gordura já estar presente nos alimentos industrializados, as suas implicações na saúde humana ainda permanecem escassas. Alguns estudos já mostram a influência negativa do consumo crônico de GI em roedores, por alterar o comportamento e elevar os danos oxidativos [12,13]. No entanto, é de grande importância a busca por modelos alternativos que possibilitem compreender as alterações provocadas pela gordura interesterificada em humanos. Diante disso, estudos mostram que a *Drosophila melanogaster* é promissora na compreensão de doenças humanas devido às suas semelhanças genéticas com os humanos,

com mais de 60% de seus genes tendo homólogos humanos, tornando-a eficaz na modelagem de várias patologias [14].

O ferro (Fe) é um elemento essencial para diversas funções biológicas, como o transporte de oxigênio (já que é componente fundamental da hemoglobina) e a produção de energia celular, participando dos processos metabólicos e da respiração mitocondrial [15]. No entanto, o excesso de ferro no organismo pode ser prejudicial, pois ele catalisa a formação de radicais livres e espécies reativas de oxigênio (EROs), promovendo estresse oxidativo e danos celulares [15]. O estresse oxidativo induzido pela exposição excessiva ao ferro pode contribuir para doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e Parkinson com acúmulo de ferro no cérebro [16]. Portanto, é crucial manter um equilíbrio adequado de ferro no corpo para prevenir esses efeitos deletérios e garantir a saúde celular. Tendo em vista o caráter oxidativo do Fe, o presente estudo teve por objetivo avaliar se a exposição aguda a uma dose subtóxica de ferro afeta parâmetros comportamentais e oxidativos em moscas *D. melanogaster* previamente expostas à GI.

2. Métodos

2.1 Reagentes

A GI (Coamo®, PR, Brasil) e o óleo de soja, usado como controle isocalórico (Coamo®, PR, Brasil) foram obtidos em mercados locais. Os demais reagentes foram adquiridos da Sigma-ALdrich® (SP, Brasil).

2.2 Cultura das moscas *D. melanogaster*

As moscas *Drosophila melanogaster* (cepa harwich) foram mantidas em incubadora com demanda de bio-oxigênio em um ciclo padrão claro/escuro de 12 horas, a 25 °C e 60% de umidade. As moscas foram alimentadas com dieta padrão de laboratório composta por farinha de milho (76,59%) gérmen de trigo (8,51%), açúcar (7,23%), leite em pó (7,23%), sal (0,43%) de acordo com Meichtry et al (2020) [17].

2.3 Procedimentos experimentais

2.3.1 Confeção da curva de mortalidade induzida por ferro.

Primeiramente foi confeccionada uma curva de concentração de Fe (mM) X mortalidade (%), para determinar menor concentração de Fe que não induza mortalidade significativamente diferente do grupo controle, em moscas saudáveis. Para a confecção desta curva foram preparados frascos contendo a base forrada com papel filtro embebido com 1 mL de sulfato ferroso (fonte de Fe) nas seguintes concentrações: 5 mM, 10 mM, 20 mM, 30 mM e 40 mM, por 24h. O sulfato ferroso foi dissolvido em solução de sacarose 1%. O grupo controle recebeu somente sacarose 1%. Na sequência foram introduzidas em cada frasco, 50 moscas, que permaneceram em contato com a solução de Fe por 24h. Na sequência foi contabilizada a quantidade de indivíduos mortos e foi realizado o cálculo de % de mortes, adaptado da metodologia de Poetini et al (2018) [18]. Foi utilizado um 'n' experimental de 5 para a confecção da curva. Foi eleita a concentração de 5 mM de Fe, conforme apresentado no item 4.1.

2.3.2 Exposição crônica à GI e posteriormente ao Ferro

Após eleita a concentração de Fe (de 5mM), conforme descrito na curva anterior, foi realizado o experimento de exposição das moscas à GI e posteriormente ao Fe. As moscas, de 1 a 3 dias de vida, foram mantidas por 7 dias em dieta regular enriquecida com a suplementação lipídica respectiva de cada grupo experimental, ao final dos 7 dias [19], foram expostas por 24 h ao Fe. Para este experimento as moscas foram distribuídas em quatro grupos experimentais, contendo 50 moscas em cada frasco. Os grupos foram: I) Grupo controle [contendo 5% de óleo de soja (controle isocalórico)]; II) Grupo GI 5% [contendo 5% de GI (incorporada à dieta padrão)]; III) Grupo Fe 5 mM (receberam óleo de soja e depois foi exposto agudamente ao Fe) IV) Grupo GI 5% + Fe mM [foi exposta à GI 5% e posteriormente ao Fe 5mM]. Durante os 7 dias de exposição à dieta, foi contabilizada a mortalidade de cada 'n' experimental. Ao final da exposição ao Fe, as moscas foram submetidas aos testes comportamentais para verificar a locomoção (teste de geotaxia negativa e labirinto em campo aberto) e na sequência eutanasiadas para análises de perfil oxidativo (geração de espécies reativa e redução de resazurina).

2.3.3 Análises in vivo

a) Geotaxia negativa:

O teste foi utilizado para avaliar a capacidade de escalada e possíveis danos locomotores das moscas, realizado conforme método descrito por Paula et al. (2014) [20] as moscas de cada grupo foram coladas em tubos de ensaios individualmente (10 centímetros de comprimento e 1,5 cm de largura). As moscas foram batidas suavemente até caírem no fundo do tubo, e o tempo em que as moscas levaram para atingir a marca de 8 cm no tubo foi cronometrado.

b) Labirinto de campo aberto:

Após 7 dias de exposição ao tratamento, foi avaliada a capacidade de locomoção e exploração no teste de campo aberto, conforme descrito por Conolly (1966) [21], e modificações de Musachio et al (2020) [22]. Moscas de cada grupo foram mantidas individualmente em placas de petri, as quais eram divididas em quadrantes (1x1 cm), antes do início do teste as moscas permanecem no período de adaptação por 10 min, após esse período, o número de cruzamento foi determinado em 60 segundos. 4 experimentos independentes foram realizados.

2.3.4. Análises ex vivo

a) Preparo da Homogeneização para análises bioquímicas:

Para preparo da homogeneização, as moscas de cada grupo experimental foram separadas e imobilizadas por congelamento. Na sequência, foram homogeneizadas em tampão adequado para cada análise. O Homogenato foi centrifugado e o sobrenadante reservado e utilizado para as análises descritas abaixo. Todas as análises foram realizadas em duplicata.

b) Análise de geração de espécies reativas (ER):

A Geração de ER foi determinada pela quantificação de oxidação da 2',7'- diclorofluoresceína diacetato (DCHF-DA). A oxidação da DCHF-DA, pelas ER presentes na amostra, em diclorofluoresceína (DCF) foi determinada em leitor de placas EnsPireR (Perkin Elmer, EUA) com 485 nm para excitação de 530 nm para emissão, de acordo com Pérez-Severiano et al (2004) [23]. Os resultados foram expressos em % do grupo controle.

c) Análise de redução da resazurina:

Esta análise se baseia na capacidade que as células viáveis possuem em reduzir a resazurina em resofurina (fluorescente), de acordo com a metodologia proposta por Pérez-severiano et al., 2004 [23]. Para o ensaio foram utilizadas 20 moscas por grupo, as quais foram homogeneizadas em tampão Tris HCl 10mM (pH 7,0) e centrifugadas a 3570 r.p.m. por 10 minutos a 4° C. Na sequência, 20uL de sobrenadante foram incubados em placas de ELISA contendo 180 uL e tampão Tris HCl 10mM (pH 7,0) e 10 uL de resazurina, por 1h. A fluorescência foi determinada em leitor de placas EnsPireR (Perkin Elmer, EUA) com 579 nm para excitação de 584 nm para emissão.

2.3.5. Análise estatística

Foi realizada Análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Newman-Keuls. Os dados foram expressos em média aritmética \pm erro padrão da média. Valores foram considerados significativos quando $p < 0,05$. As figuras foram confeccionadas no software GraphPad Prism 9.5.

3. Resultados

3.1. Curva de mortalidade induzida por exposição aguda ao Ferro, em *D. melanogaster*

Na confecção de curva de exposição ao Ferro, observou-se redução significativa, em relação ao grupo controle (não exposto ao Ferro) na sobrevivência, a partir da concentração de 10 mM. A concentração Letal (CL) encontrada foi de 33,4 mM (Figura 1).

Figura 1: Efeito da exposição ao ferro nas concentrações de 5, 10, 20, 30 e 40 mM sobre sobrevivência em *D. melanogaster*. Os resultados representam a média \pm E.P.M, de 5 experimentos independentes. Resultados para $p < 0,05$ indicam diferença significativa em relação ao grupo controle.

3.2. Mortalidade em *D. melanogaster* expostas à GI e posteriormente ao Ferro

Na taxa de mortalidade, no último dia após a exposição ao Fe, não se observou diferença significativa (Figura 2 A). Já na mortalidade total, podemos observar um aumento no número de moscas mortas no grupo exposto a Fe 5mM + GI 5%, quando comparado aos demais grupos (Figura 2 B).

Figura 2: Efeito das diferentes dietas sobre a mortalidade em *D. melanogaster*. (A) Mortalidade no último dia (após 24 h de exposição ao Fe) e (B) Mortalidade total durante 8 dias. Os resultados representam a média \pm E.P.M. de 4 experimentos independentes. Para a mortalidade total, a significância dos resultados foi determinada por ANOVA de uma via, seguida pelo teste de Newman-Keuls. $p < 0,05$ indica diferença significativa.

3.3. Análises comportamentais em *D. melanogaster* após exposição crônica à GI e exposição aguda ao ferro

O teste de Geotaxia Negativa foi utilizado para avaliar a capacidade de escalada das moscas. Nossos resultados mostraram que a exposição à Fe 5mM +GI 5% provocou uma redução na capacidade de escalada, quando comparado aos demais grupos, conforme observado através de um maior tempo necessário para atingir 8 cm no tubo (Figura 3A). Já o teste de campo aberto foi utilizado para avaliar a capacidade locomotora das moscas. Nesse teste, não observou-se diferença significativa na capacidade locomotora das moscas entre os grupos experimentais (Figura 3B).

Figura 3: Efeito da exposição crônica à GI e exposição aguda ao ferro sobre análises comportamentais em *Drosophila Melanogaster*. (A) Teste de Geotaxia Negativa; (B) Teste de campo aberto. Para ambos os testes foram utilizadas 20 moscas, totalizando 4 experimentos independentes. A significância dos resultados foi determinada por

ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. Os resultados foram considerados significativos quando $P < 0,05$.

3.4. Análises oxidativas em *D. melanogaster* após exposição crônica à GI e exposição aguda ao Ferro.

Nossos resultados mostram que não houve diferença significativa na viabilidade celular entre os grupos experimentais (Figura 4A). A exposição à Fe 5mM +GI 5% aumentou os níveis de espécies reativas, quando comparado aos demais grupos experimentais (Figura 4B).

Figura 4: Efeito da exposição crônica à GI e exposição aguda ao ferro sobre parâmetros oxidativos em *Drosophila Melanogaster*. (A) Redução de resazurina. (B) Espécies reativas. Para ambas as análises, foram realizados 4 experimentos independentes. A significância dos resultados foi determinada por ANOVA de uma via seguida pelo teste de Newman-Keuls. Os resultados foram considerados significativos quando $p < 0,05$.

4. Discussão

Entre insumos alimentares, os óleos e as gorduras desempenham um papel relevante para nós seres humanos, pois são fontes de energia para o nosso corpo e exercem algumas funções vitais para o funcionamento do nosso organismo, também conferem sabor, aroma, texturas e características aos alimentos [9]. Com a substituição da gordura hidrogenada para a GI, essa última passa a ser um insumo presente em nossas vidas, devido a sua grande utilidade nas indústrias, sendo assim, ela já se encontra nos alimentos industrializados, padarias, lancherias e suas implicações com a saúde humana ainda permanecem escassas.

Um trabalho de revisão conduzido por Coutinho (2021) [24], mostra que o consumo de GI afeta o metabolismo, e gera a propensão a doenças como esteatose hepática, dislipidemias e dislipidemias. Também outros estudos já mostram a influência negativa do consumo crônico de GI em roedores, por alterar o comportamento e elevar os danos oxidativos [9,13]. Neste sentido, o presente trabalho avaliou parâmetros comportamentais e oxidativos de moscas *D. melanogaster* que receberam GI (por 7 dias) e posteriormente foram expostas de maneira aguda (24 h) ao Sulfato ferroso em concentrações subtóxicas. Para este experimento, primeiramente, foram testadas algumas concentrações de sulfato ferroso para determinar qual a maior concentração subtóxica. A curva confeccionada compreendeu concentrações de 5 até 40 mM de ferro. A concentração que não afetou a mortalidade, e conseqüentemente a escolhida para o estudo, foi a de 5 mM.

Na seqüência foi realizado o experimento com exposição das moscas à GI. As moscas foram expostas à GI na concentração de 5%, por 7 dias, logo, foram expostas ao sulfato ferroso por 24h. observou se que o grupo GI 5% + Fe 5mM, apresentou aumento na mortalidade total em relação aos demais grupos.

Após o período experimental, os testes de campo aberto e geotaxia negativa foram realizados. Nossos resultados mostram que não houve alterações na atividade exploratória das moscas, conforme observado através do teste de campo aberto. Já em relação à habilidade de escalada, podemos observar um aumento no tempo de escalada no grupo GI 5% + Fe 5mM, conforme observado no teste de geotaxia negativa, sugerindo um possível prejuízo locomotor nas moscas. Corroborando com nossos achados, estudos mostram que a exposição à GI causa declínio locomotor em roedores, podendo estar relacionado a danos em áreas cerebrais conectadas à capacidade motora [12,13]. Baseado nisso, evidências sugerem que diferentes tipos de ácidos graxos desempenham papel importante no desenvolvimento de funções motoras, sendo que os ácidos graxos provindos da alimentação podem modificar estruturas neuronais influenciando na liberação de neurotransmissores importantes no sistema motor, como a dopamina [13,25].

Também, a oxidação de gorduras no organismo é um processo que pode gerar espécies reativas de oxigênio (EROs), compostos altamente reativos que podem causar danos celulares significativos [26]. Quando o Fe está presente em excesso, ele pode catalisar a formação dessas EROs através da reação de Fenton, na qual o íon ferroso (Fe^{2+}) reage com H_2O_2 , formando radical hidroxila ($\bullet OH$), uma das EROs mais agressivas [27]. A formação em excesso de EROs pode levar à oxidação dos lipídios da membrana, desencadeando danos estruturais e funcionais que podem culminar na morte celular [28,29]. A interação entre a oxidação de gorduras e a geração de EROs mediada pelo Fe pode, assim, criar um ciclo vicioso de dano oxidativo, exacerbando a peroxidação lipídica e potencialmente levando a diversas doenças crônicas. Corroborando com o descrito acima, a presença do Fe no grupo que também recebeu GI 5% mostrou maiores danos como geração de RS e como reflexo, maior tempo de escalada no teste de geotaxia negativa. Evidenciando a potencialização da toxicidade quando esses agentes são associados. Desse modo, sugerimos que os níveis elevados de RS pode estar relacionado ao declínio locomotor aqui observado, uma vez que, níveis elevados de RS pode desencadear o quadro de estresse oxidativo, o qual está associado ao envelhecimento e condições neurodegenerativas, e assim contribuindo para o declínio locomotor [29]. Apesar de haver um aumento na geração de RS conforme aqui mostrado, isso não foi suficiente para afetar a viabilidade celular, conforme observado através do teste de resazurina.

Ademais, o aumento nos níveis de RS pode estar associado ao aumento na mortalidade total das moscas, já que está relacionado ao desequilíbrio na homeostasia, assim como morte celular e como consequência, redução na expectativa de vida [22] (Musachio et al., 2020). Relacionado a isso, um estudo realizado por D'Ávila et al. (2017) [12] mostrou que a exposição a uma dieta contendo GI, causou aumento de RS no cérebro de ratos, estando de acordo com nossos resultados.

Sabemos que na literatura ainda são poucos os trabalhos a respeito da GI, no entanto, os existentes indicam fortes indícios de que a GI causa efeitos nocivos à saúde. Estudos com animais demonstraram uma relação estreita entre a ingestão de GI e a secreção da insulina, causando aumento nos níveis de LDL e diminuição do HDL, consequentemente causando aterosclerose [11]. Outro trabalho bastante pertinente em relação ao consumo crônico desta gordura foi na tese de D'Ávila, et al. (2022) [13] e a influência do consumo de GI sobre parâmetros de locomoção e de memória em ratas, cujo desfecho foi prejuízo na memória, sistema nervoso central e danos locomotor da prole.

5. Conclusão

Conforme os resultados demonstrados neste trabalho, a ingestão crônica da GI em *D. melanogaster* se mostrou em alguns parâmetros nocivos ao decorrer da vida da mosca, causando prejuízo locomotor e dano oxidativo. Nesse sentido, ainda que existam poucos estudos a respeito da GI e o consumo crônico da mesma, há evidências claras do seu efeito deletério à saúde.

Referências

1. Harari YN. Sapiens: uma breve história da humanidade. 2nd ed. São Paulo: Companhia das Letras; 2017. p. 16–23.
2. Singh S, Singh P, Baheliya A, Srivastava A, Yadav A. Impact of globalization on consumer food behaviour: a comprehensive review. Arch Curr Res Int. 2024. doi:10.9734/acri/2024/v24i6789
3. Moratoya EE, Carvalhaes GC, Wander AE, Luiz. Mudanças no padrão de consumo alimentar no Brasil e no mundo. Rev Polít Agric [Internet]. 2025 [citado 2025 Jul 22];22(1):72–84. Disponível em: <https://rpa.sede.embrapa.br/RPA/article/view/283>
4. Martini D, Godos J, Bonaccio M, Vitaglione P, Grosso G. Ultra-processed foods and nutritional dietary profile: a meta-analysis of nationally representative samples. Nutrients. 2021;13. doi:10.3390/nu13103390
5. Louzada MDC, Cruz G, Silva K, Grassi A, Andrade G, Rauber F, et al. Consumption of ultra-processed foods in Brazil: distribution and temporal evolution 2008–2018. Rev Saúde Pública. 2023;57. doi:10.11606/s1518-8787.2023057004744
6. Ultra-Processed Foods: a public health issue. Com Ciênc Saúde [Internet]. 2018 Aug 30 [citado 2025 Jul 22];29(1):14–7. Disponível em: <https://revistaccs.espdf.fepecs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/161>
7. Żbikowska A, Onacik-Gür S, Kowalska M, Zbikowska K, Feszterová M. Trends in fat modifications enabling alternative partially hydrogenated fat products proposed for advanced application. Gels. 2023;9. doi:10.3390/gels9060453
8. Sattarov K. Obtaining target dietary fats in the technology of step-by-step hydrogenation and their use. Innovaciencia. 2023. doi:10.15649/2346075x.3554
9. Milanesi LH, Roversi K, Antoniazzi CTD, Segat HJ, Kronbauer M, D’Avila LF, et al. Toxicological aspects of the interesterified-fat from processed foods: influences on opioid system and its reward effects in rats. Food Chem Toxicol. 2017;110:25–32.
10. Bruce JH. Eliminating industrially produced trans fats from our diet – How well is it going? Nutr Bull. 2023 Nov 10. doi:10.1111/nbu.12647
11. Sloop GD, Weidman JJ, St Cyr JA. Perspective: interesterified triglycerides, the recent increase in deaths from heart disease, and elevated blood viscosity. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2018;12(1):23–8. doi:10.1177/1753944717745507
12. D’Avila LF, Dias VT, Vey LT, Milanesi LH, Roversi K, Emanuelli T, et al. Toxicological aspects of interesterified fat: brain damages in rats. Toxicol Lett. 2017;276:122–8.
13. D’Avila LF, Dias VT, Trevizol F, Metz VG, Roversi K, Milanesi L, et al. Interesterified fat maternal consumption before conception programs memory and learning of adulthood offspring: how big is this deleterious repercussion? Toxicol Lett. 2022;361:10–20.
14. Atoki AV, Aja PM, Shinkafi TS, et al. Exploring the versatility of Drosophila melanogaster as a model organism in biomedical research: a comprehensive review. Fly. 2024;19(1). doi:10.1080/19336934.2024.2420453
15. Del Vecchio L, Girelli D, Vinchi F, Cozzolino M, Elliott S, Mark P, et al. Iron biology. Nephrol Dial Transplant. 2024. doi:10.1093/ndt/gfae095

16. Carocci A, Catalano A, Sinicropi M, Genchi G. Oxidative stress and neurodegeneration: the involvement of iron. *BioMetals*. 2018;31. doi:10.1007/s10534-018-0126-2
17. Meichtry LB, Poetini MR, Dahleh MMM, Araujo SM, Musachio EAS, Bortolotto VC, et al. Addition of saturated and trans-fatty acids to the diet induces depressive and anxiety-like behaviors in *Drosophila melanogaster*. *Neuroscience*. 2020;443:164–75.
18. Poetini MR, Araujo SM, Trindade de Paula M, et al. Hesperidin attenuates iron-induced oxidative damage and dopamine depletion in *Drosophila melanogaster* model of Parkinson's disease. *Chem Biol Interact*. 2018;279:177–86.
19. Meichtry LB, Sotelo MB, Musachio EAS, et al. Early exposure to trans fat causes cognitive impairment by modulating the expression of proteins associated with oxidative stress and synaptic plasticity in *Drosophila melanogaster*. *Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol*. 2024;279:109858.
20. Paula MT, Zemolin AP, Vargas AP, et al. Effects of Hg(II) exposure on MAPK phosphorylation and antioxidant system in *D. melanogaster*. *Environ Toxicol*. 2014;29(6):621–30.
21. Connolly KJ. Locomotor activity in *Drosophila*. II. Selection for active and inactive strains. *Anim Behav*. 1966;14(4):444–9.
22. Musachio EAS, Araujo SM, Bortolotto VC, et al. Bisphenol A exposure is involved in the development of Parkinson-like disease in *Drosophila melanogaster*. *Food Chem Toxicol*. 2020;137:111128.
23. Pérez-Severiano F, Santamaría A, Pedraza-Chaverri J, Medina-Campos ON, Ríos C, Segovia J. Increased formation of reactive oxygen species, but no changes in glutathione peroxidase activity, in striata of mice transgenic for the Huntington's disease mutation. *Neurochem Res*. 2004;29(4):729–33.
24. Coutinho AAM. Gordura trans e interesterificada no desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica em ensaios pré-clínicos com roedores: uma revisão sistemática [dissertação]. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2021.
25. Perona JS. Membrane lipid alterations in the metabolic syndrome and the role of dietary oils. *Biochim Biophys Acta Biomembr*. 2017;1859(9 Pt B):1690–703.
26. Yang Y, Wu Y, Sun XD, Zhang Y. Reactive oxygen species, glucose metabolism, and lipid metabolism. *Oxid Stress*. 2021:213–35.
27. Zhao Z. Iron and oxidizing species in oxidative stress and Alzheimer's disease. *Aging Med (Milton)*. 2019;2(2):82–7.
28. Su LJ, Zhang JH, Gomez H, Murugan R, Hong X, Xu D, et al. Reactive oxygen species-induced lipid peroxidation in apoptosis, autophagy, and ferroptosis. *Oxid Med Cell Longev*. 2019;2019:1–13.
29. Hirata Y, Cai R, Volchuk A, Steinberg BE, Saito Y, Matsuzawa A, et al. Lipid peroxidation increases membrane tension, Piezo1 gating, and cation permeability to execute ferroptosis. *Curr Biol*. 2023 Mar.